

**РОЛЬ МЕТАФОРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ****Мусатаева М.***доктор филологических наук, профессор***Толбек М.***Магистрант**Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Алматы, Казахстан***THE ROLE OF METAPHOR IN THE FORMATION OF LINGUOCULTURAL COMPETENCE OF
STUDENTS****Mussatayeva M.,***Doctor of Philology, professor***Tolebek M.***master's student**Kazakh national pedagogical University by Abai
Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

Трудно переоценить роль метафоры в жизни человека, поскольку они сопровождают нас в течение всей жизни, играя большую роль в коммуникации. Человек, познавая мир, воспринимает отдельные его фрагменты (явления, процессы, предметы и др.) посредством определенных образов, представлений и ассоциации, сравнивая их с уже известными ему вещами. Уместный выбор метафорических образов в зависимости от коммуникативной ситуации позволяет судить об умении коммуникантов кодифицировать культурные знания и тем самым проявлять высокий уровень коммуникативных навыков. Формирование этих навыков начинается с самого детства, получая дальнейшее развитие и совершенствование в школе. Успешность обучения зависит от учета свойств метафоры как когнитивного инструмента. Предметом данной статьи является поиск путей формирования метафорической картины мира учащихся. Цель – выявление лингводидактического потенциала метафоры как когнитивного инструмента формирования, развития и совершенствования коммуникативной компетенции обучающихся.

Abstract

It is difficult to overestimate the role of metaphor in human life, since they accompany us throughout our lives, playing a major role in communication. A person, cognizing the world, perceives its individual fragments (phenomena, processes, objects, etc.) through certain images, ideas and associations, comparing them with things already known to him. An appropriate choice of metaphorical images depending on the communicative situation allows us to judge the ability of communicants to codify cultural knowledge and thereby demonstrate a high level of communication skills. The formation of these skills begins in childhood, receiving further development and improvement at school. The success of learning depends on taking into account the properties of metaphor as a cognitive tool. The subject of this article is the search for ways to form a metaphorical picture of the world of students. The goal is to identify the linguodidactic potential of metaphor as a cognitive tool for the formation, development and improvement of the communicative competence of students.

Ключевые слова: метафора, метафорическая картина мира, обучение, когнитивный инструмент, лингводидактика, лингвокультурная компетенция.

Keywords: metaphor, metaphorical picture of the world, learning, cognitive tool, linguodidactics, linguacultural competence.

Современная антропоцентрическая научная парадигма, в отличие от предыдущих сравнительно-исторической в XIX веке и структурной научных парадигм рассматривает любой объект научного исследования с позиций человека, соответственно, если на предыдущих этапах научного познания лингвистика отвечала на вопрос «Как устроен язык?», то современная языковедческая наука пытается ответить на вопрос «Почему так устроен язык?». Актуальность этой проблемы усугубляется современными вызовами и трендами, продиктованными глобализацией, обусловившими формирование как центростремительных, так и

центробежных процессов. Как показывает история развития научной мысли, изменения в научной картине мира меняет и образовательную траекторию. В процессе обучения любому языковому феномену необходимо рассматривать его в комплексе: как когнитивный, лингвокультурный, лингвопрагматический, психолингвистический и др. инструмент. Обучающиеся должны осознать, что метафора не только обогащает речь, но и способствует познанию механизмов мышления, культурных особенностей и менталитета носителей изучаемого языка, а тем самым развивает языковое мышление и успешную межкультурную коммуникацию. Как видно,

сложная лингвистическая природа метафоры убеждает нас в том, что она представляет собой не только языковое явление, но и способ мышления, и как средство кодификации культурных знаний. Очевидно, что метафора является фундаментальным механизмом познания, мышления и коммуникации. Соответственно метафора является многофункциональным средством формирования, развития и совершенствования выразительной речевой культуры.

В русле этих проблем российские и постсоветские исследователи А.Б. Максимова, Э.В. Будаев, А.П. Чудинов, О.Н. Кондратьева, В.В. Налимов, А.А. Меньшиков, М. В. Никитин, Г.Г. Кулиев, Е.В. Решетникова, О.Н. Лагута, В.Ю. Апресян, А. Е. Седов, С.Л. Мишланова и др. сосредотачиваются в основном на интерпретации метафоры в рамках когнитивной лингвистики, семантики и педагогики.

Иностранные исследователи Э.МакКормак, Дж. Лакофф, М.Джонсон, П. Рикёр, Х. Ортега-и-Гассет, А.Сфард, К.Грэхем, С.Уоллас, М.Бозлк, Д.Инбар, А.А. Ричардс, М.Герреро, О.Вильямил, Дж.Чейни, Дж.Макмиллан, Р.Шварцман, К.Ормелл, Р.Оксфорд и др. преимущественно фокусируются на концептуальных и образовательных аспектах метафоры.

Вопрос метафоры как средства формирования метафорической картины мира учащихся активно рассматривается рядом отечественных исследователей, как Э.А. Жданова, Н. Д.Абжамалова, Н.А. Свич, Г.Ж. Снасапова, Н.А. Шахметова, Г.С. Самсенова, М.Б. Кенесова, Л.Н. Демченко и др., каждый из которых вносит свой вклад в осмысление её когнитивного и лингводидактического потенциала.

Метафора как объект исследования раскрывается не только в рамках лингвистических дисциплин, но и в социокультурном контексте, что особенно актуализируется в условиях глобальных трансформаций современного мира. В этой связи необходимо рассмотреть, как меняется роль языка и метафоры в процессе социализации [1; 2].

Современная молодежь оказывается в пространстве новых когнитивных картин мира, разрушающих традиционные стереотипы и порождающих необходимость переосмысления привычных ценностных ориентиров. Вызовы, сопряжённые с необходимостью самоопределения в контексте парадигмы устойчивого развития, провоцируют пересмотр устойчивых психологических установок и вызывают внутренние конфликты. Характер реагирования на данные вызовы — конструктивный либо деструктивный — во многом определяется системой базисных убеждений, включающей представления субъекта о мире, о собственном «Я» и о характере взаимосвязи между ними. Существенную роль в их формировании играет языковая картина мира [3; 4; 5].

В этом контексте, язык представляет собой не просто средство коммуникации, но и важнейший инструмент доступа к когнитивной системе индивида, отражая структуру и содержание культурных концептов, то есть ментальных «сгустков» коллективного и индивидуального знания, закреплённого

в сознании. Одним из наиболее эффективных способов активизации этих когнитивных структур выступает метафора. Обладая высоким лингводидактическим потенциалом, она способствует развитию ассоциативного мышления, расширению словарного запаса и формированию языковой и лингвистической компетенций. На этой основе метафора способствует становлению коммуникативной, лингвокультурной и эстетической компетенций. Как подчёркивает А.Б. Максимова, именно метафора интенсивно активизирует процесс формирования всех ключевых компетенций школьника, способствуя развитию его речевой индивидуальности [6].

Признание метафоры как инструмента когнитивного развития стимулировало углублённые исследования её природы на стыке лингвистики, философии и нейронауки. Уже в конце XX — начале XXI века отдельные учёные стали рассматривать метафору как самостоятельную модель познания и рефлексии [7:8]. Однако до настоящего времени подобные исследования в основном сосредоточены на лингвистическом подходе, в котором метафора рассматривается преимущественно как элемент языка.

В контексте когнитивного подхода стоит отметить, что в 1974 году математик и философ В.В. Налимов подчеркнул важную роль метафоризации в процессе познания, отметив её способность к особому моделированию реальности [9].

Одним из первых исследователей, выведших метафору за рамки исключительно языкового явления, был Э. МакКормак. Он предложил когнитивную теорию метафоры [10], в которой метафора воспринимается как результат творческого когнитивного процесса, а не просто лингвистическое образование. Согласно его теории, метафору можно изучать на трех уровнях: языковом (поверхностном), семантическом (глубинном) и когнитивном. Языковой уровень предоставляет контекст для интерпретации, а сами метафоры функционируют как ментальные процессы, помогающие формировать новые представления и гипотезы. Также МакКормак предполагал существование четвертого — нейронного — уровня, где метафора утрачивает линейность [10].

Главной идеей в подходе Э. МакКормака является то, что он не ограничивался рамками лингвистики. Он критиковал языковые теории метафоры за неспособность объяснить её сущностную природу как механизма познания [10]. Современный философ А. А. Меньшиков продолжил эту линию мысли, подчёркивая необходимость философского осмысления метафоры как гносеологического и методологического инструмента [11].

Проблематику метафоры в современной лингвистике также рассматривал один из основателей когнитивной семантики М.В. Никитин [12]. Он, используя образ шахматной доски, показал, что метафора — это прежде всего ментальное действие, а не просто лингвистическое выражение. Аналогичную точку зрения разделяли П.Рикер, Х. Ортега-и-Гас-

сет и другие исследователи [13; 14]. Все они подчеркивали необходимость изучения метафоры как формы мышления.

Эти идеи нашли отражение в трудах Г.Г. Кулиева, который связал метафору с адаптивной функцией языка. Он утверждал, что в процессе познания человек адаптируется к новым условиям, и метафоры становятся инструментами для освоения новой информации [15]. Таким образом, метафоризация заложена в самой природе языка и его главной функции.

Выход метафоры за пределы языка позволил расширить понятие метафорической компетенции. Она предполагает не только владение метафорическими средствами языка, но и способность к метафорическому мышлению. Как отмечали Дж.Лакофф и М.Джонсон, лингвистическое выражение метафоры возможно именно потому, что оно уже существует в концептуальной системе человека [16]. То есть метафорическая компетенция связана со способностью структурировать понятийную систему.

Наконец, понятие метафорической деятельности в профессиональной сфере связано с возрастанием роли субъективных и ценностно-целевых установок в процессе познания. Социокультурная среда, её цели и ценности становятся интегральной частью этого процесса, формируя его целостный и синтетический характер [17].

Рассмотрение метафорической компетенции как ключевого фактора познания тесно связано с представлением о метафоре как инструменте и условии организации мыслительных процессов. Сила метафоры заключается в её способности разрушать устоявшиеся категории и строить на их месте новые логические рамки [18]. Метафора не просто украшает речь — она активно способствует обновлению знания, подменяя устаревшие категории на новые, способные предложить иной взгляд на проблему, а также открыть доступ к новым фактам и представлениям.

Если мышление по своей природе метафорично, то и процесс обучения должен следовать этому естественному пути, формируя у обучающегося метафорическую компетентность. Возникает вопрос: насколько готова современная дидактика к такому подходу? Если обучение воспринимать как движение от знания к пониманию, то метафора выступает в роли как цели, так и средства этого пути. Она позволяет избегать когнитивных сбоев, предлагая модели-анalogии и стимулируя умственную активность.

Именно поэтому становится актуальным широкий взгляд на метафору как на универсальную компетенцию, проявляющуюся в метафорогенной деятельности человека. Эта деятельность не ограничивается креативностью, а пронизывает всю человеческую жизнедеятельность [19; 20]. Человек живёт в окружении метафор и воспринимает действительность через своего рода «метафорическую вуаль», что влияет на его коммуникативную компетентность [19].

В целом, метафорическую компетенцию можно рассматривать с трёх сторон:

1. В сопоставлении с другими компетенциями, осваиваемыми в процессе обучения.
2. Через связь с конкретными видами деятельности.
3. В контексте самого обучающегося.

Первый подход предполагает иерархию компетенций, формируемых на разных этапах овладения иностранным языком. Основываясь на структурной лингвистике 1930-х годов и принципах трансформационного анализа, метафорическая компетенция определяется как особый вид риторической подготовки, являющийся частью общей компетентности.

Второй подход, оформившийся к концу XX века, получил развитие в методике текстового анализа [21]. Здесь метафора рассматривается как способ постижения мира, применимый к научным дисциплинам самых разных направлений. Например, в генетике благодаря метафоре возникли термины вроде «метафазной пластинки» или «хромосомного моста», наглядно демонстрирующие когнитивную функцию метафоры [22].

Медицинская метафоризация описывается через такие образы, как «война», «природное явление», «растение и животное» [23]. А в области искусственного интеллекта роль метафоры как объединяющего инструмента междисциплинарного знания подтверждена самими основателями кибернетики и философии сознания.

Метафорические модели применяются и в педагогике, в частности, при описании образовательных траекторий, барьеров, площадок и других инфраструктур непрерывного обучения. По мнению Е.В. Решетниковой, метафора позволяет соединять различные дискурсы, обеспечивает трансфер знаний и способствует формированию целостной картины исследуемого предмета [17].

Третий подход связан с тем, как метафорическая компетенция влияет на мышление обучающихся. Здесь важно не столько совершенствование методики анализа текста, сколько развитие способности организовывать мышление в профессиональной коммуникации.

Язык в этом контексте выступает как материал, инструмент и механизм профессиональной деятельности, а метафорическая компетенция — как универсальное средство создания целостной речевой коммуникации. А.А. Ричардс критиковал представление о метафоре как исключении из нормального языкового функционирования, настаивая на её фундаментальности [18].

В рамках когнитивно-семантической парадигмы особое внимание уделяется тому, как участники образовательного процесса осмысливают его содержание и роли его субъектов. К примеру, в работе А.Сфард выделяются две ключевые метафоры, описывающие обучение: метафора приобретения (acquisition metaphor) и метафора соучастия (participation metaphor). Первая отражает традиционное представление об обучении как передаче ин-

формации, где знание рассматривается как продукт, предназначенный для усвоения учащимися. Вторая метафора, возникшая в контексте интеракционистского понимания коммуникации, подчеркивает активную, совместную деятельность учащихся в образовательной среде.

Исследователи неоднократно подчеркивали доминирование метафоры приобретения в представлениях об образовании, как среди педагогов, так и среди обучающихся [24, 25]. По мнению К.Грэхема, термин «приобретение» настолько прочно вошёл в академический дискурс, включая заголовки учебников, что часто воспринимается буквально, без осознания его метафорической природы, что в итоге может исказить понимание сущности учебного процесса.

В этом направлении внимание исследователей сосредоточено на выявлении когнитивных репрезентаций образовательного процесса и его участников, а также на поиске альтернатив метафоре приобретения, которая подчеркивает пассивную роль учащихся [27, 28]. По мнению специалистов, необходимо отказаться от широко распространённой в Европе и Северной Америке метафоры студента как потребителя (*student as consumer metaphor*) и внедрять более продуктивные образы — например, студента как партнёра, коллеги, помощника [28]. Метафора потребителя привносит нежелательные рыночные коннотации и отдаляет учащегося от активного участия в образовательном процессе [27].

Сходные идеи высказывает К.Ормелл, отмечая, что популярные кулинарные метафоры (например, «приготовление» или «переваривание» знаний) в меньшей степени стимулируют активность учащегося по сравнению, скажем, с метафорой альпинизма, которая требует усилий и участия [28].

К.Грэхем наглядно показала влияние метафор «приобретения» и «соучастия» на стратегии подготовки японских студентов к экзамену TOEIC. В случае преобладания метафоры приобретения студенты ориентируются на механическое запоминание слов и грамматических структур, стремясь накопить как можно больше информации. При доминировании метафоры соучастия учащиеся стремятся к взаимодействию с носителями языка, слушают радио, смотрят телепередачи, читают книги. По мнению К.Грэхем, важно, чтобы и преподаватели, и студенты осознавали существование обеих метафор. Хотя долгое время метафора соучастия недооценивалась, предпочтительно избегать доминирования какой-либо одной из них.

Значительное внимание в когнитивно-семантических исследованиях уделяется тому, как с помощью метафор студенты представляют своих преподавателей [30, 31]. Очевидно, что восприятие учебного предмета и образовательного процесса в целом варьируется в зависимости от того, видит ли студент в преподавателе «военачальника из вражеской армии», «заботливого садовника» или «спортивного тренера».

Анализ метафорической речи педагогов может служить инструментом выявления их скрытых установок и ценностей, а в ряде исследований даже

рассматривается как своего рода «детектор лжи». Так, С.Воллас провела исследование среди преподавателей шести средних школ Великобритании, анализируя их высказывания о школьных программах и учащихся. Метафорический анализ показал, что фактическое отношение преподавателей к своим ученикам и профессиональной деятельности было менее позитивным, чем это явно выражалось в интервью. По мнению исследовательницы, подобный подход может быть полезным для оценки качества образования в конкретной школе [32].

Не менее информативным является анализ метафор, с помощью которых студенты описывают самих себя. Например, М.Бозлк [33] исследовала метафоры, используемые первокурсниками американских колледжей для самопрезентации как участников образовательного процесса. Более 90 % образов происходили из сфер «Объект», «Животные» и «Человек», причём большинство из них подчеркивали пассивную роль учащихся: «губка», «карандаш», «улитка». Даже метафоры из категории «Человек» чаще описывали студента как пассивного участника (например, ребёнок, делающий первые шаги, или «поглотитель знаний»).

Преподавателям рекомендуется обсуждать с обучающимися используемые метафоры и способствовать формированию у них убеждения в том, что образование — это процесс, который они должны контролировать сами. Вместо образа «губки», впитывающей знания, или «ребёнка», которого надо кормить информацией, целесообразно использовать более активные образы. Преподаватели могут использовать примеры метафор, предложенных другими студентами, акцентирующих самостоятельность: «птица, готовая к полёту», «бизнесмен, ищущий полезную информацию» и т.д.

Значимый вклад в данное направление внёс израильский исследователь Д.Инбар, собравший и проанализировавший несколько тысяч метафор, используемых студентами и преподавателями для описания образования. Он пришёл к выводу, что многие противоречия в образовательной сфере обусловлены разницей в доминирующих метафорах у преподавателей и учащихся. Например, собирательный образ израильской школы может быть охарактеризован как «свободная образовательная тюрьма» (*free educational prison*) — метафора, одновременно передающая амбивалентность и напряжённость образовательной реальности.

Экспериментальные исследования показывают, что систематическая работа с метафорическим материалом в 5–8-х классах способствует рефлексии, оценке точности и уместности образов, пониманию авторского замысла. Особую ценность в этом отношении представляют упражнения на стилистическую трансформацию и взаиморедактирование текстов, а также анализ культурных концептов (например, «Добро» и «Зло») в поэзии Шекспира и Высоцкого [6].

В русле обозначенной проблематики отечественные исследователи, такие как Э.А.Жданова, Н.Д. Абжамалова, Н.А. Свич акцентируют внимание

на метафоре как когнитивном механизме, обеспечивающем осмысление окружающей действительности и формирование новых смыслов в языке. В их статье «Метафора и процесс метафоризации значения слов» метафора рассматривается не просто как стилистический приём, а как инструмент категориального сдвига и семантической переработки опыта. Исследователи подчёркивают, что в процессе обучения языку метафора может выполнять не только номинативную и художественно-выразительную, но и познавательную функцию, способствуя формированию у учащихся абстрактного мышления, расширению их лексического запаса и когнитивного ресурса языка [34].

Ценный вклад в разработку лингвокультурного аспекта метафоры вносит исследование Г.Ж. Снасаповой, в котором метафора анализируется как способ репрезентации национально-культурных концептов в языке. На материале казахской литературы автор демонстрирует, как через метафорические конструкции в сознании индивида закрепляются образы, связанные с базовыми культурными оппозициями (жизнь – смерть, богатство – бедность, молодость – старость и др.). Такие метафоры, опираясь на ассоциативные и перцептивные знания, выполняют одновременно когнитивную, эмоционально-оценочную и аксиологическую функции. В педагогическом контексте это открывает широкие возможности для формирования у обучающихся метафорической картины мира, отражающей как универсальные, так и этнокультурно специфические элементы мышления [35].

Н.А. Шахметова и Г.С. Самсенова в учебном пособии «Актуальные проблемы языкознания: когнитивная природа метафоры» подчеркивают, что метафора представляет собой не просто стилистический приём, а ментальную операцию, объединяющую понятия сферы. Исследователи рассматривают метафору как один из центральных механизмов концептуализации и категоризации окружающей действительности, активно участвующих в формировании языковой картины мира учащихся и интеграции ментальных и чувственно-образных систем личности [36].

М.Б. Кенесова и Л.Н. Демченко в своем исследовании указывают на сложности в преподавании метафоры в школьной практике. По их мнению, недостаточная теоретическая интерпретация этой категории в учебниках затрудняет развитие у учащихся навыков образного мышления и понимания художественного текста. Авторы считают, что метафора должна изучаться как ключевая категория, отражающая структуру художественного образа, творческое мышление писателя и эстетические идеалы, и предлагать задания, стимулирующие осмысленную работу с метафорическим смыслом [37].

На основе вышеизложенного можно заключить, что регулярная и целенаправленная работа посредством продуманной системы заданий и упражнений с метафорой не только обогащает словарный запас учащихся, но и способствует более

глубокому пониманию культурных концептов, развитию языкового мышления и успешной межкультурной коммуникации.

В условиях образовательной практики метафора может быть эффективно использована как методический приём. Для этого преподавателям следует включать в занятия упражнения на интерпретацию метафор, анализ культурных различий в метафорических моделях, а также задания на создание собственных метафор, отражающих личные и коллективные образы. Особое значение имеет работа с метафорами, описывающими сам процесс обучения, так как они позволяют учащимся осознать свою активную роль и развить рефлексивное отношение к познавательной деятельности. Благодаря целенаправленной работе с метафорами формируется не только языковая, но и когнитивная гибкость, культурная чувствительность и способность к междисциплинарному мышлению.

Список литературы

1. Луков А.В. «Картины мира» молодежи как результат культурной социализации в условиях становления глобальных систем коммуникации: дис. ... канд. социол. наук: 22.00.06. М. 2007. 144 с.
2. Schwartz S.H. Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries / In M.P. Zanna (Ed.) // *Advances in Experimental Social Psychology*. Orlando: Academic. 1992. Vol. 25. P. 1–65.
3. Арутюнова Н.Д. Аномалии и язык: к проблеме «языковой картины мира» // *Вопросы языкознания*. 1987. № 3. С. 13–19.
4. Бердникова Д.В. Языковая картина мира как часть концептуальной картины мира // *Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в неязыковых вузах (материалы Межфакультетской научно-методической конференции)* / под науч. ред. Т.В. Соколовой. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 271–278.
5. Габбасова А.Р., Фаткуллина Ф.Г. Языковая картина мира: основные признаки, типология и функции // *Современные проблемы науки и образования*. 2013. № 4. С. 3–11.
6. Максимова А. Б. Речевое развитие школьников в процессе изучения метафоры: компетентностный подход // *Человек и образование*. – 2011. – № 4. – С. 132-135.
7. Будаев Э. В., Чудинов А. П. Дискуссии о метафорах в современной зарубежной педагогике // *Педагогическое образование в России*. 2007. № 1. С. 188–200.
8. Кондратьева О. Н. Метафорическое моделирование в педагогическом дискурсе // *Педагогическое образование в России*. 2013. № 1. С. 116–121
9. Налимов В. В. Вероятностная модель языка. М.: Наука, 1974. 272 с.
10. MacCormac E. Neuronal Processes of Creative Metaphors // *From a Metaphorical Point of View. A Multidisciplinary Approach to the Cognitive Content of Metaphor* / ed by Zdravko Radman Walter de Gruyter. Berlin; N. Y., 1995. P. 149–164.

11. Меньшиков А. А. Когнитивный потенциал метафоры в системе научного дискурса: автореф. дисс. ... канд. филос. наук. Владивосток, 2009. 26 с.
12. Никитин М. В. Основания когнитивной семантики. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. 277 с.
13. Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 68–81.
14. Ricoeur P. The rule of metaphor. Routledge & Kegan Paul. L., 1986. 384 p.
15. Кулиев Г. Г. Метафора и научное познание. Баку: Элм, 1987. 157 с.
16. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование социального взаимодействия. Благовещенск: Изд-во БГК им. И. А. Бодуэна де Куртнэнэ, 1998. С. 126–170.
17. Решетникова Е. В. Метафора в постнеклассическом познании. Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2013. 160 с.
18. Ричардс А. А. Философия риторики // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 44–67.
19. Лагута О. Н. Метафорология: теоретические аспекты. Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. унта, 2003а. Ч. 1. 114 с.
20. Лагута О. Н. Метафорология: теоретические аспекты. Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. унта, 2003б. Ч. 2. 208 с.
21. Апресян В. Ю., Апресян Ю. Д. Метафора в семантическом представлении эмоций // Вопросы языкознания. 1993. № 3. С. 27–35.
22. Седов А. Е. История генетики, запечатленная в метафорах ее языка: количественный и структурный анализ. Общие принципы анализа. Метафорические термины // Проблемы социолингвистики и многоязычия. М.: Моск. лицей, 1997. С. 35–47.
23. Мишланова С. Л. Метафора в медицинском дискурсе. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2002. 160 с.
24. Gross M. A., Hogler R. What the shadow knows: Exploring the hidden dimensions of the consumer metaphor in management education // Journal of Management Education. — 2005. — Vol. 29(1).
25. McGuinness C. Behind the acquisition metaphor: Conceptions of learning and learning outcomes in TLRP school-based projects // Curriculum Journal. — 2005. — Vol. 16(1).
26. Cheney G., Mcmillan J., Schwartzman R. Should we buy the "student-as-consumer" metaphor? // The Montana Professor. — 1997. — Vol. 7(3).
27. Hagstrom D., Hubbard r., Caryl h., Mortola P., Ostrow J., White V. Teaching is like ...? // Educational Leadership. — 2000. — Vol. 57(8).
28. Halbesleben J. R. B., becker J. A. H., Buckley M. R. Considering the labor contributions of students: An alternative to the student-as-customer metaphor // Journal of Education for Business. — 2003. — Vol. 78(5).
29. ORMELL C. Eight metaphors of education // Educational Research. — 1996. — Vol. 38(1).
30. DE Guerrero M., Villamil O. Metaphorical conceptualizations of ESL teaching and learning // Language Teaching Research. — 2002. — Vol. 6(2).
31. Oxford R. L., Tomlinson S., Barcelos A., Harrington c., Lavine R. Z., Saleh A., Longhini A. Clashing metaphors about classroom teachers: Toward a systematic typology for the language teaching field // System. — 1998. — Vol. 26(1).
32. Wallace S. Guardian angels and teachers from hell: Using metaphor as a measure of schools' experiences and expectations of General National Vocational Qualifications // Qualitative Studies in Education. — 2001. — Vol. 14(6).
33. Bozlk M. The college student as learner: Insight gained through metaphor analysis // College Student Journal. — 2002. — Vol. 36(1).
34. Жданова Э. А., Абжамалова Н. Д., Свич Н. А. Метафора и процесс метафоризации значения слов // International scientific review. — 2017. — №. 4 (35). — С. 69-72.
35. Снасапова Г. Ж. МЕТАФОРАЛЫҚ ДҮНИЕ БЕЙНЕСІНІҢ ҰЛГЫТЫҚ СИПАТЫ // Вестник казну. Серия филологическая. — 2010. — Т. 130. — №. 6.
36. Шахметова Н.А., Самсенова Г.С. Актуальные проблемы языкознания: когнитивная природа метафоры. — Павлодар: Кереку, 2018. — 158 с.
37. Кенесова М. Б., Демченко Л. Н. Метафора в аспекте речевого развития школьников 5-8 классов // the bulletin. — 2025. — Т. 413. — №. 1. — С. 207–220.